

О НЕКОТОРЫХ ВОПРОСАХ КАСАЮЩИХСЯ ПРОФИЛАКТИКИ ПРАВОНАРУШЕНИЯ СРЕДИ БЕЗНАДЗОРНЫХ И БЕЗПРИЗОРНЫХ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ

Ганиев Фаррух Тахиржанович

старший преподаватель кафедры профилактики правонарушений

Академии МВД Республики Узбекистан Ташкент, 100197,

Узбекистан, e-mail: fargan77@bk.ru

[орсид.орг/0009-0005-2423-050X](mailto:fargan77@bk.ru)

Давлетов Фаррухбек Одилбек угли

курсант 3-го учебного курса 336-й группы, обучающаяся по

специальности "Профилактика правонарушений" Академии МВД

Республики Узбекистан

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14245604>

ARTICLE INFO

Received: 19 th November 2024

Accepted: 20th November 2024

Published: 29th November 2024

KEYWORDS

Профилактика,
несовершеннолетний,
социализация,
правонарушители,
безнадзорный, безпризорные,
психологическое
консультирование,
образовательные
программы, уголовное
законодательство

ABSTRACT

Статья рассматривает Вопросы профилактики правонарушения среди безнадзорных и безпризорных несовершеннолетних в Республике Узбекистан, являются актуальными и требуют всестороннего анализа. В данном контексте рассматриваются важность профессиональных навыков и умений а также психологическая поддержка

Проблема профилактики правонарушений среди несовершеннолетних, в том числе безнадзорных и безпризорных, является одной из наиболее актуальных в области ювенальной юстиции и социальной работы. Социальная изоляция, отсутствие родительской опеки и контролирующих институтов, а также негативное воздействие внешней среды нередко приводят к вовлечению подростков в противоправные действия. Важно понимать, что профилактика правонарушений среди этой группы требует комплексного подхода, включающего как юридические, так и социально-психологические меры.

Целью данной работы является анализ существующих методов профилактики правонарушений среди безнадзорных и безпризорных несовершеннолетних, а также выработка рекомендаций по совершенствованию этих мер.

Для того чтобы глубже понять проблему, необходимо определить основные термины. Согласно законодательству Республики Узбекистан:

-Безнадзорным несовершеннолетним считается подросток, не имеющий постоянного контроля со стороны родителей (или иных законных представителей), не имеющий места постоянного проживания, но не лишённый этого права.

-Безпризорным несовершеннолетним является ребенок, не имеющий постоянного места жительства и не имеющий средств для существования, то есть фактически лишённый условий нормального существования.

Таким образом, обе категории включают детей и подростков, находящихся в уязвимой социальной ситуации, что значительно увеличивает вероятность их вовлечения в правонарушения.

Существует множество факторов, способствующих возникновению правонарушений среди этой категории несовершеннолетних. Некоторые из них:

Социальная нестабильность в семье. Одной из главных причин является отсутствие должного контроля и воспитания со стороны родителей. Это может быть связано с алкоголизмом, наркоманией, безработицей или разводом родителей.

Отсутствие возможности для нормального образования и социализации. Безнадзорные и безпризорные дети, как правило, не посещают учебные заведения, что ограничивает их социальную активность и возможности развития.

Негативное влияние внешней среды. Пребывание в группах с противоправным поведением, влияние криминальных кругов, наркозависимость, а также влияние массовой культуры на личность подростка.

Психологическая травматизация. Подростки из неблагополучных семей часто переживают психологическое насилие, что может привести к девиантному поведению, в том числе к правонарушениям.

Основные меры профилактики правонарушений Для эффективной профилактики правонарушений среди безнадзорных и безпризорных несовершеннолетних необходимо внедрение комплексных мер, включающих как юридические, так и социальные подходы:

1. Превентивные меры на уровне семьи и общества Просветительская работа с семьями. Важно проводить работу с родителями, направленную на повышение их осведомлённости о правовых нормах, обязанностях по воспитанию детей, а также на коррекцию неблагополучных семейных отношений. Раннее вмешательство социальных служб. Механизмы раннего вмешательства, направленные на работу с проблемными семьями, могут предотвратить попадание ребенка в неблагоприятные условия.

Повышение доступности образования и занятости. Программы для подростков, направленные на повышение их образовательного уровня, вовлечение в спортивные и культурные мероприятия, могут сыграть важную роль в их социальной интеграции.

2. Юридические и институциональные меры Усиление контроля за правами и обязанностями родителей. Важно проводить работу с семьями, где дети находятся в состоянии безнадзорности или безпризорности, а также использовать юридические механизмы защиты прав несовершеннолетних.

Создание и поддержка специализированных учреждений. Профилактика правонарушений среди этой категории несовершеннолетних требует создания и функционирования приютов, центров социальной реабилитации и образовательных учреждений, направленных на помощь детям в кризисных ситуациях. Использование ювенальных судов и специализированных прокуроров. Судебные органы и прокуроры, специализирующиеся на защите прав несовершеннолетних, могут активно участвовать в решении вопросов, связанных с защитой прав детей и профилактикой правонарушений.

3. Психологические и социальные меры

Психологическая поддержка и реабилитация. Разработка и внедрение программ психотерапевтической помощи для подростков, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, помогут снизить риски девиантного поведения и правонарушений.

Социальная адаптация и интеграция. Программы социальной адаптации для подростков, направленные на их возвращение в общество, трудоустройство и развитие профессиональных навыков, играют ключевую роль в предотвращении правонарушений.

Проблемы и недостатки существующих мер Несмотря на наличие ряда позитивных

инициатив, существует множество проблем, затрудняющих эффективную профилактику правонарушений среди безнадзорных и безпризорных несовершеннолетних:

Недостаток финансирования и ресурсов. Многие социальные учреждения не обладают необходимым ресурсным обеспечением для полноценной работы с детьми в трудной жизненной ситуации.

Слабая координация между различными государственными и общественными структурами. Вопросы профилактики правонарушений среди несовершеннолетних требуют согласованных действий различных институтов – полиции, социальных служб, образовательных учреждений и НКО. Социальная стигматизация. Безнадзорные и безпризорные дети часто сталкиваются с социальной изоляцией и осуждением со стороны общества, что усугубляет их положение и препятствует интеграции в нормальное сообщество.

Рекомендации:

1. Разработать и внедрить систему мониторинга состояния несовершеннолетних, находящихся в неблагополучных семьях, а также системы оценки рисков для предотвращения попадания детей в безнадзорное и безпризорное положение.

2. Усилить взаимодействие между различными государственными и общественными структурами для создания целостной системы профилактики правонарушений среди несовершеннолетних.

3. Развивать программы по социальной реабилитации и профессиональной ориентации для подростков, а также создавать условия для интеграции детей в образовательные и трудовые коллективы.

Заключение:

Профилактика правонарушений среди безнадзорных и безпризорных несовершеннолетних требует комплексного подхода, который включает как меры социального характера, так и юридические механизмы. Важно помнить, что социальная адаптация подростков в трудной жизненной ситуации не только снижает вероятность их вовлечения в преступную деятельность, но и способствует их полноценному возвращению в общество.

Литература:

1. Конституция Республики Узбекистан
2. Закон Республики Узбекистан "О профилактике правонарушений" ЗРУ-371 от 14 мая 2014 года.
3. Закон Республики Узбекистан "О профилактике безнадзорности и правонарушений".
4. G'aniev F. T. TURKIYA RESPUBLIKASI: TABIIYATI, MADANIYATI VA AN'ANALARI //Results of National Scientific Research International Journal. – 2024. – Т. 3. – №. 3. – С. 101-116.
5. G'aniev F. T. O 'ZBEKISTONDA INSON HUQUQLARINI HIMOYA QILISH MILLIY PREVENTIV MEKANIZMI //Results of National Scientific Research International Journal. – 2024. – Т. 3. – №. 3. – С. 84-90.
6. Ganiyev F., Ganiyeva G. O 'G 'IRLIK HAQIDA TUSHUNCHA, O 'G 'IRLIKNING PSIXOLOGIK GENEZISI VA MEKANIZMLARI //Евразийский журнал права, финансов и прикладных наук. – 2023. – Т. 3. – №. 4. – С. 43-47.
7. Ganiyev F., O'zoqboyev S. VOYAGA YETMAGANLAR TOMONIDAN SODIR QILINADIGAN JINOYAT ISHLARINI YURITISH //Евразийский журнал технологий и инноваций. – 2023. – Т. 1. – №. 12 Part 2. – С. 131-134.
8. Ganiyev F., O'zoqboyev S. VOYAGA YETMAGANLAR TOMONIDAN SODIR QILINADIGAN JINOYAT ISHLARINI YURITISH //Евразийский журнал технологий и инноваций. – 2023. – Т. 1. – №. 12 Part 2. – С. 131-134.

9. Ганиев Ф. Ўғирлик жиноятларининг профилактикаси тушунчаси ва турларига оид айрим мулоҳазалар //Евразийский журнал права, финансов и прикладных наук. – 2023. – Т. 3. – №. 4. – С. 37-42.
10. Ганиев Ф. Т. ЎҒРИЛИК ЖИНОЯТИНИНГ ЖИНОЯТ-ҲУҚУҚИЙ ЖИҲАТЛАРИ ВА ОЛДИНИ ОЛИШГА ДОИР ФИКР-МУЛОҲАЗАЛАР //Results of National Scientific Research International Journal. – 2023. – Т. 2. – №. 12. – С. 301-313.
11. Ганиев Ф. ПРОФИЛАКТИКА ИНСПЕКТОРЛАРИ ТОМОНИДАН ЎҒРИЛИКЛАРНИНГ ОЛДИНИ ОЛИШ ФАОЛИЯТИНИ ТАШКИЛ ЭТИШ ЙЎНАЛИШЛАРИ //Евразийский журнал права, финансов и прикладных наук. – 2022. – Т. 2. – №. 12. – С. 159-162.
12. Ганиев Ф. “ОБОД ВА ХАВФСИЗ МАҲАЛЛА” ТАМОЙИЛИГА АСОСЛАНГАН ТИЗИМНИ ЖОРИЙ ЭТИШДА ФУҚОРОЛАР ЙИҒИНЛАРИНИ ФАОЛИЯТИНИ ТИЗИМЛИ ЙЎЛГА ҚЎЙИШ //Евразийский журнал права, финансов и прикладных наук. – 2023. – Т. 3. – №. 3. – С. 96-98.
13. Ганиев Ф. АХБОРОТ ХАВФСИЗЛИГИ ҲАМДА МУҲОФАЗАСИ ТАЪМИНЛАНГАНИГА ҚАРАМАСДАН СОДИР ЭТИЛАДИГАН ЖИНОЯТЛАР //Евразийский журнал права, финансов и прикладных наук. – 2023. – Т. 3. – №. 1. – С. 129-138.
14. шение среди несовершеннолетних” ЗРУ-263 от 29 сентября 2010 года

INNOVATIVE
ACADEMY